

Kinesiotherapy in the rehabilitation of patients after intra-articular fractures of the knee joint during the immobilization period

Kalmykova Yu.S.¹, Kondak N.M.², Kalmykov S.A.³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20545289>

¹V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-6227-8046>

²Master's Degree of Physiotherapy and ergotherapy, Kharkiv State Academy of Physical Culture, physical therapy, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0001-9577-4986>

³Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-6837-2826>

Corresponding author: Kondak N.M. e-mail: kondaknatalia99@gmail.com

Abstract. The article describes the use of physiotherapy in patients after intra-articular fractures of the knee joint, as well as its impact on the restoration of motor functions, mobility and physical performance of patients.

Purpose of the study: to consider the use of physiotherapy in patients after knee joint injuries during the immobilization period, aimed at restoring joint function, improving the amplitude of movements and preventing the development of contractures.

Materials and methods. Theoretical analysis and systematization of scientific and methodological literature and electronic resources (PubMed, PMC, Google Scholar, ScienceDirect) on the complex rehabilitation of patients after intra-articular fractures of the knee joint.

Results. A systematic study of modern scientific and methodological sources allowed us to summarize the main approaches to the rehabilitation of patients after intra-articular fractures of the knee joint using physiotherapy. It has been established that the systematic use of kinesiotherapy techniques contributes to the restoration of the amplitude of movements, improvement of joint function, reduction of pain syndrome and prevention of the development of contractures.

Conclusions. The use of systematized methods allows individualizing rehabilitation measures, increasing their effectiveness and contributing to the restoration of motor function and prevention of contractures. The use of kinesiotherapy provides an improvement in the amplitude of movements, reduction of pain syndrome and accelerates the restoration of physical performance of patients. The results obtained confirm the feasibility of including kinesiotherapy techniques in standardized rehabilitation protocols after intra-articular fractures of the knee joint.

Key words: kinesiotherapy, knee joint injuries, restoration of function, rehabilitation plan, immobilization period, physical therapy.

Кінезотерапія в реабілітації пацієнтів після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба в імобілізаційному періоді

Калмикова Ю.С.¹; Кондак Н.М.², Калмиков С.А.³

¹Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри фізичної терапії та реабілітаційної медицини, доцент

<https://orcid.org/0000-0002-6227-8046>

²Магістр спеціальності Фізична терапія, ерготерапія, Харківська державна академія фізичної культури, фізичний терапевт, м. Харків, Україна

<https://orcid.org/0009-0001-9577-4986>

³Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна, кандидат медичних наук, декан факультету фізичної терапії та здоров'я людини, доцент кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін, доцент

<https://orcid.org/0000-0002-6837-2826>

Анотація. У статті розкрито застосування кінезотерапії у пацієнтів після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба, а також розкрито її вплив на відновлення рухових функцій, мобільності та фізичної працездатності пацієнтів.

Мета дослідження: розглянути застосування кінезотерапії у пацієнтів після травм колінного суглоба в імобілізаційному періоді, спрямоване на відновлення функції суглоба, покращення амплітуди рухів та профілактику розвитку контрактур.

Матеріали та методи. Теоретичний аналіз і систематизація науково-методичної літератури та електронних ресурсів (PubMed, PMC, Google Scholar, ScienceDirect) щодо комплексної реабілітації пацієнтів після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба.

Результати. Систематичне вивчення сучасних наукових і методичних джерел дозволило узагальнити основні підходи до реабілітації пацієнтів після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба з використанням кінезотерапії. Встановлено, що систематичне застосування кінезотерапевтичних методик сприяє відновленню амплітуди рухів, покращенню функції суглоба, зменшенню больового синдрому та профілактиці розвитку контрактур.

Висновки. Використання систематизованих методів дозволяє індивідуалізувати реабілітаційні заходи, підвищити їх ефективність та сприяти відновленню рухової функції та профілактиці контрактур. Застосування кінезотерапії забезпечує покращення амплітуди рухів, зменшення больового синдрому та прискорює відновлення фізичної працездатності пацієнтів. Отримані результати підтверджують доцільність включення кінезотерапевтичних методик у стандартизовані протоколи реабілітації після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба.

Ключові слова: кінезотерапія, травми колінного суглоба, відновлення функції, реабілітаційний план, період імобілізації, фізична терапія.

Вступ

Травми колінного суглоба є одними з найпоширеніших ушкоджень опорно-рухового апарату, що підтверджується даними сучасних досліджень у популяціях різного віку та статі. Вони часто призводять до порушення функції суглоба, обмеження амплітуди рухів, переважно розгинання, навіть незначні контрактири можуть викликати

стійкі функціональні порушення та суттєво знижувати якість життя пацієнтів [1, 2]. Тому, своєчасне реабілітаційне втручання має вирішальне значення для відновлення функції колінного суглоба, зменшення обмеження амплітуди рухів та запобігання стійким контрактурам [3].

Мета дослідження

Розглянути застосування кінезотерапії у пацієнтів після травм колінного суглоба в іммобілізаційному періоді, спрямоване на відновлення функції суглоба, покращення амплітуди рухів та профілактику розвитку контрактур.

Матеріал та методи

Теоретичний аналіз і систематизація науково-методичної літератури та електронних ресурсів (PubMed, PMC, Google Scholar, ScienceDirect) щодо комплексної реабілітації пацієнтів після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба.

Результати

Основою процесу відновлення пацієнтів після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба є кінезотерапія, яка сприяє відновленню рухових функцій та амплітуди рухів. Додатково застосовуються вправи на спеціалізованих тренажерах [4,5]. Для того, щоб ці методи були максимально ефективними, необхідно попередньо визначити основні терапевтичні цілі та розробити короткостроковий і довгостроковий плани втручання. Перед початком терапії важливо окреслити очікувані результати та обрати конкретні фізіотерапевтичні підходи й методи, які забезпечать досягнення цих цілей. На основі цього формуються короткострокові та довгострокові фізіотерапевтичні плани.

Індивідуальний реабілітаційний план формується для кожного пацієнта з урахуванням результатів обстеження лікаря фізичної реабілітаційної медицини та фізичного терапевта. Під час оцінки враховуються супутні захворювання, рухові та функціональні можливості пацієнта, його вік, рівень мотивації та інші фактори. Терапевтичні цілі можуть бути як загальними, так і дуже специфічними, залежно від індивідуальних потреб пацієнта [6]. До загальних цілей відносять: зниження або усунення болю; покращення координаційних здібностей; відновлення або підтримка рухових якостей; загальне виховання силових здібностей та еластичності м'язів; підтримка та/або покращення фізичної здатності, серцево-судинної діяльності; підтримка та/або покращення щоденної активності (ADL) [7]. Цілі відбираються специфічно й конкретизуються залежно від індивідуальних потреб і поточних проблем конкретної людини.

Реабілітаційний план, орієнтований на досягнення конкретних цілей у пацієнтів, які перебувають на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, спрямований на короткострокову перспективу та передбачає зменшення больового синдрому, покращення обсягу рухів у суглобах, формування і відновлення рухових навичок, оволодіння навичками самообслуговування, а також профілактик, який що визначає за

мету повноцінне, або часткове повернення пацієнта до своєї професії та соціальної активності є довгостроковим. Будується він на основі короткострокового плану і збереженні досягнутих результатів.

Далі часто планується програма, у рамках якої в пацієнта була б можливість повернутися до діяльності (дозвільної, наприклад, заняття спортом), яку попередні труднощі пацієнту унеможливлювали. У пацієнтів з проблемами тривалого та довгострокового характеру шукаються рішення ситуації в цілому. Вирішується питання реалізації в суспільстві, знаходження особою відповідного місця, зокрема трудова діяльність і дозвілля.

Реабілітацію рекомендується починати відразу після вщухання гострого болю. Залежно від тяжкості пошкодження це відбувається на 2-3-й день. У період іммобілізації кінцівки на 30-60 добу кінезіотерапію проводять за аналогією кінезіотерапії після внутрішньосуглобових переломів виростків без зміщення. Конструкції видаляють через 24-56 тижнів після метало остеосинтезу [8]. Переломи міжвиросткового підвищення великогомілкової кістки найчастіше лікують консервативно. Іммобілізують кінцівку від пальців стопи до третини стегна на 20-30 діб. Після того як знімають іммобілізацію можна починати тренування навантаження по осі. Згодом, через 15-20 діб, пацієнтам дозволяють ходити без опори. Переломи надколінка (якщо немає зміщення) також лікують консервативно за допомогою гіпсового тютору, який фіксують від кісточок до сідничної складки терміном на 20-30 діб. В цей період рекомендовано пересування з опорою (милиці, тощо). Через один тиждень дозвано приступати до осьових навантажень. По закінченні терміну іммобілізації можна ходити без опори. Якщо перелом був зі зміщенням, то відламки фіксують, іммобілізують гіпсовим тютором на 30 діб. Кінезіотерапія подібна лікуванню переломів без зміщення. У випадках багатоуламчастого перелому надколінка його видаляють і після операції накладають аналогічні гіпсові пов'язки приблизно на такий самий термін [9].

Підбір методики кінезотерапії після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба здійснюється з урахуванням локалізації, типу перелому та методу лікування [9].

В період іммобілізації кінезотерапія спрямована на покращення крово- та лімфообігу, стимуляція обмінних процесів у зоні ушкодження, прискорення регенерації тканин, загальнозміцнюючий та тонізуючий ефект, а також профілактика розвитку контрактур [10].

У даний період, при скелетному витягненні за рекомендаціями Дугіної Л.В., Мухіна В.М. та Мятиги О.М. [11,12,13] доцільно застосовувати лікувальні вправи загальнорозвивального характеру з використанням обтяжень та опору. Фізичне навантаження спрямовують переважно на тулуб і суглоби кінцівок, не задіяних у процесі іммобілізації. Вправи виконуються симетрично обома кінцівками. Оптимальним вихідним положенням для занять є положення лежачи на спині. До комплексу вправ включають дихальні та уявні вправи, а також ізометричні напруження м'язів ураженої кінцівки (м'язи стегна та гомілки), які чергують з фазами розслаблення. На цьому етапі рекомендуються активні та пасивні рухи у дистальних відділах стопи. Під час формування опорної функції здорової кінцівки застосовують рухи в кульшовому та колінному суглобах, вправи для пальців стопи, перекочування стопою тенісного м'яча або гімнастичної палиці, захоплення та утримання дрібних предметів пальцями стопи,

створення осьового навантаження на підстопник тощо. Після заміни скелетного витягнення гіпсовою пов'язкою пацієнта навчають пересуванню на милицях – по рівній поверхні та сходами.

Навчання ходьбі проводять поступово, з урахуванням загального стану пацієнта, характеру травми та рівня його фізичної підготовленості. Особливу увагу приділяють правильній постановці милиць, збереженню рівноваги та координації рухів, а також дотриманню рекомендованого режиму навантаження. На початковому етапі пересування здійснюється під контролем спеціаліста з поступовим зростанням самостійності пацієнта. У процесі занять контролюють правильність виконання рухів, запобігаючи перевантаженню здорової кінцівки та розвитку компенсаторних порушень. Заняття завершують вправами на розслаблення м'язів і відновлення дихання, що сприяє зменшенню втоми та підвищенню ефективності реабілітаційних заходів [14].

Дискусія

Сучасні наукові джерела свідчать, що навчання ходьбі слід здійснювати поступово, враховуючи загальний стан пацієнта та тип його травми. Класичні методи, зокрема пересування на милицях за принципом «трикутника» з контролем рівноваги та координації, залишаються ефективними для відновлення ходьби та запобігання компенсаторним порушенням. Водночас сучасні технології, такі як роботизовані екзоскелети та тренування з використанням віртуальної реальності, сприяють підвищенню ефективності реабілітаційного процесу, покращуючи баланс і швидкість ходьби (Liu et al., 2025; Chiriac et al., 2025)[15].

Застосування активних та пасивних вправ, а також релаксаційних технік після занять сприяє зменшенню м'язової втоми та оптимізації процесу відновлення. Незважаючи на очевидні переваги, більшість досліджень зосереджено на пацієнтах після інсульту або травм спинного мозку, тоді як дані щодо інших видів ушкоджень залишаються обмеженими. Тому поєднання традиційних методів кінезіотерапії з сучасними технологічними підходами розглядається як перспективний напрямок для індивідуалізованої реабілітації ходьби [16].

Висновки

Використання систематизованих методів дозволяє індивідуалізувати реабілітаційні заходи, підвищити їх ефективність та сприяти відновленню рухової функції та профілактиці контрактур. Застосування кінезотерапії забезпечує покращення амплітуди рухів, зменшення больового синдрому та прискорює відновлення фізичної працездатності пацієнтів. Під час іммобілізаційного періоду кінезіотерапія проводиться поступово з урахуванням загального стану пацієнта та характеру травми, використовуються активні і пасивних вправи для кінцівок, вільних від іммобілізації, релаксаційні техніки сприяють підтриманню м'язової активності, зменшенню втоми та оптимізації процесу відновлення. Отримані результати підтверджують доцільність включення кінезотерапевтичних методик у стандартизовані протоколи реабілітації після внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба.

Конфлікт інтересів

Автор Кондак Н.М. засвідчує відсутність будь-яких суперечностей інтересів, що могли б вплинути на об'єктивність, неупередженість або достовірність представлених у статті матеріалів. Калмикова Ю.С. є головним редактором журналу «Therapy & Rehabilitation» та співавтором цієї статті. Її було виключено з процесу прийняття редакційних рішень та рецензування цього рукопису для забезпечення незалежності процесу публікації. Калмиков С.А. є членом редакційної колегії журналу «Therapy & Rehabilitation» та співавтором цієї статті. Він не приймав участь у процесі прийняття редакційних рішень та рецензуванні цього рукопису для забезпечення незалежності процесу публікації.

Джерела фінансування

Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Література

1. Gimigliano F, Resmini G, Moretti A, Aulicino M, Gargiulo F, Gimigliano A, Liguori S, Paoletta M, Iolascon G. Epidemiology of musculoskeletal injuries in adult athletes: a scoping review. *Medicina*. 2021 Oct 17;57(10):1118.. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8539527/>
2. Kondak NM, Kalmykov SA, Kalmykova YS, Okun DO. Використання інструментів реабілітаційного обстеження після внутрішньосуглобових переломах колінного суглоба на основі положень Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров'я. *Therapy & Rehabilitation*. 2025 Dec 5;1(1):34-45.
3. Kochman M, Kasprzak M, Kielar A. ACL Reconstruction: Which Additional Physiotherapy Interventions Improve Early-Stage Rehabilitation? A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Nov 29;19(23):15893. doi: 10.3390/ijerph192315893.
4. Без'язична О, Пашкевич С. Особливості фізичної терапії при внутрішньосуглобовому переломі колінного суглобу на довготривалому етапі реабілітації. *Фізична культура і спорт. Виклики сучасності: зб. ст. наук.-практ. конф. Харків: ХНПУ; 2021. с. 5-9.*
5. Button K, Iqbal AS, Letchford RH, van Deursen RW. Clinical effectiveness of knee rehabilitation techniques and implications for a self-care treatment model. *Physiotherapy*. 2012 Dec 1;98(4):287-99. DOI:10.1016/j.physio.2011.08.003
6. Zampolini M, Selb M, Boldrini P, Branco CA, Golyk V, Hu X, Kiekens C, Negrini S, Nulle A, Oral A, Sgantzios M, Shmonin A, Treger I, Stucki G; UEMS-PRM Section and Board. The Individual Rehabilitation Project as the core of person-centered rehabilitation: the Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists Framework for Rehabilitation in Europe. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2022 Aug;58(4):503-510. doi: 10.23736/S1973-9087.22.07402-0.
7. Shahid J, Kashif A, Shahid MK. A Comprehensive Review of Physical Therapy Interventions for Stroke Rehabilitation: Impairment-Based Approaches and Functional Goals. *Brain Sci*. 2023 Apr 25;13(5):717. doi: 10.3390/brainsci13050717.

8. Zhou H, Cheng L. The Value of Early Active Rehabilitation on Long-Term Functional Outcomes in Neer Type-4 Valgus Impacted Proximal Humeral Fractures Treated with Open Reduction and Internal Fixation: A Retrospective Cohort Study. *J Clin Med*. 2025 Sep 22;14(18):6660. doi: 10.3390/jcm14186660.
9. Preede L, Soberg HL, Dalen H, Nyquist A, Jahnsen R, Saebu M, Bautz-Holter E, Røe C. Rehabilitation Goals and Effects of Goal Achievement on Outcome Following an Adapted Physical Activity-Based Rehabilitation Intervention. *Patient Prefer Adherence*. 2021 Jul 9;15:1545-1555. doi: 10.2147/PPA.S311966.
10. Ranieri R, Lacouture-Suarez JD, Ferrero M, Longobardi V, Cacace F, Ferrero A, Bertolino EM, Kon E, Lipina M, Lychagin A, Di Matteo B, Castagna A. Early rehabilitation vs. conventional immobilization in nonoperative treatment of proximal humeral fracture: a systematic review. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2024 Jun;28(11):3771-3780. doi: 10.26355/eurrev_202406_36382.
11. Дугіна ЛВ. Лікувальна фізична культура в травматології. Харків: ФОП Бровін О.В; 2015. 192 с.
12. Мухін ВМ. Фізична реабілітація в травматології: монографія. Львів: ЛДУФК; 2015.- 428 с..
13. Мятіга ОМ. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії. Частина I: матеріали для читання лекцій. Харків; 2013. 222 с.
14. Liu S, Chen F, Yin J, Wang G, Yang L. Comparative efficacy of robotic exoskeleton and conventional gait training in patients with spinal cord injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*. 2025 May 29;22(1):121. doi: 10.1186/s12984-025-01649-1
15. Park JM, Kim YW, Lee SJ, Shin JC. Robot-assisted gait training in individuals with spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Annals of rehabilitation medicine*. 2024 Jun 28;48(3):171-91. doi: 10.5535/arm.230039.
16. Ackah M, Abonie US, Hackett KL, Deary V, Owiredo D, Hettinga FJ. Exploring Rest Advice in Fatigue Interventions in Rehabilitation Among Adults With Long-Term Conditions: A Systematic Scoping Review of the Reporting of Rest in Randomized Controlled Trials. *Arch Phys Med Rehabil*. 2025 Sep;106(9):1422-1436. doi: 10.1016/j.apmr.2025.02.001.

Received: March 2, 2026;
Accepted: April 16, 2026
Published: May 30, 2026

